

YERGA OID HUQUQIY MUNOSABATLARDAN KELIB CHIQUADIGAN FUQAROLIK ISHLARINING TAALLUQLILIGI VA SUDLOVGA TEGISHLILIGI MASALALARI YUZASIDAN MILLIY VA XORIJIY TAHLIL

Tursunaliyeva Dilshoda A'zamjon qizi

Toshkent davlat yuridik universiteti magistri,

Toshkent, O'zbekiston

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15707277>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 10-Iyun 2025 yil

Ma'qullandi: 14-Iyun 2025 yil

Nashr qilindi: 20-Iyun 2025 yil

KEYWORDS

yer nizolari, fuqarolik protsessi, taalluqlilik, sudlovga tegishlilik, sud yurisdiksiyasi, xorijiy tajriba, qiyosiy-huquqiy tahlil.

ABSTRACT

Yerga oid huquqiy munosabatlardan kelib chiqadigan fuqarolik ishlarining taalluqliligi va sudlovga tegishlilik masalalari yer huquqi va fuqarolik protsessual huquqining tutashgan muhim sohasi hisoblanadi. Ushbu maqolada yerga oid nizolarning mazmuni, ularning sud yurisdiksiyasiga mansubligi, fuqarolik sudlarida ko'rib chiqilish tartibi, shuningdek, nizolarning ixtisoslashtirilgan va umumiyurisdiksiya sudlari o'rtasida taqsimlanish mezonlari o'rganiladi. Milliy qonunchilik asosida mavjud amaliyot tahlil qilinib, xorijiy davlatlar — xususan, Germaniya, Fransiya va AQSH tajribasi bilan qiyosiy-huquqiy tahlil olib boriladi. Mamlakatimizda yerga oid fuqarolik ishlarini ko'rib chiqishdagi protsessual xususiyatlarni takomillashtirish zarurati texnologik taraqqiyot, aholining huquqiy ongining oshishi va mulk huquqining mustahkamlanishi bilan bevosita bog'liqdir. Shuningdek, maqolada yerga oid nizolarning huquqiy tabiati, ularni aniqlash va huquqiy baholash mezonlari, sudlovga tegishlilikini belgilashdagi muammolar va ularni bartaraf etish bo'yicha takliflar ilgari suriladi.

Fuqarolik ishlarining taalluqliligi odatda fuqarolik bilan bog'liq ishlarga yechim berish vazifasi qonun hujjatlari asosida qaysi hokimiyat organi yoki mansabdor shaxsi yoxud nodavlat organ (hakamlik sudi, mediator) vakolatiga berilganligini aniqlovchi protsessual institut hisoblanadi. Yuridik adabiyotlarda taalluqlilik turlarining tasniflanishi, ularning huquqiy tabiati va nomlanishi xususida turli xil yondashuvlar mavjud. Ko'plab yuridik adabiyotlarda taaalluqlilik turlarini izohlashda "yurisdiksiyaviy organ" ("юрисдикционный орган") terminidan foydalaniladi. Yurisdiksiyaviy organ deganda, qonun bilan fuqarolik muomalasi sohasida nizoli va nizosiz xarakterdagi fuqarolik ishlarini hal etish vakolati berilgan organ tushuniladi. Ushbu yurisdiksiyon organlar tarkibiga davlat organlari (sud, ma'muriy organlar) bilan bir qatorda nodavlat organlar (hakamlik sudlari, xalqaro arbitraj sudi, mediator) ham kiradi. Muayyan toifadagi ishlarni hal qilish vakolatiga ega bo'lgan sud organlarining turiga qarab ishlarning taalluqliligini fuqarolik, iqtisodiy va ma'muriy sudlarga ajratish mumkin. Biroq, ushbu asos bo'yicha taalluqlilikni tasniflashda ba'zan "sudga taalluqlilik" ("судебная подведомственность") terminining qo'llanilishi ayrim protsessualist

olimlar tomonidan tanqid qilinadi. Jumladan, protsessualist olim I.L.Burovaning fikricha, ushbu termindan foydalanish taalluqlilik tushunchasiga zid hisoblanadi. Taalluqlilik – yurisdikcion organning emas, balki ishning xususiyatini ifodalaydi, shuning uchun “sudga taalluqlilik” emas, balki “ishlarning sudga taalluqliligi” terminidan foydalanish lozim. Taalluqlilikning obyekti bo‘lib muayyan ishni ko‘rib chiqishga vakolatli organning vakolatlari emas, balki tegishli ishlar doirasi hisoblanishini hisobga olgan holda, protsessualist olim I.L.Burovaning fikriga qo‘shilamiz. Yuridik adabiyotlarda taalluqlilikni tartibga soluvchi huquqiy normalar xarakteriga ko‘ra, taalluqlilikning umumiy va maxsus turlari ajratiladi. Dastlab taalluqlilikning ushbu tasnifi protsessualist olimlar P.S.Drujkov, Y.K.Osipovlarning ilmiy ishlarida tadqiq qilingan. Y.K.Osipovning fikriga ko‘ra, umumiy taalluqlilik qonun bilan mustahkamlangan umumiy qoidalar asosida aniqlansa, ishlarning yurisdikcion organlar vakolatiga taalluqliligining maxsus qoidalari yuridik ishlarning maxsus taalluqliligini belgilab beradi.

Ta’kidlash joizki, taalluqlilik sud hokimiyati bilan boshqa davlat organlari o‘rtasidagi vakolatlarning bo‘linishida muhim hisoblanib, ushbu vakolatlarning amalda qo‘llanilishiga sharoit yaratadi.

Fuqarolik protsessual huquq nazariyasida taalluqlilik quyidagi turlarga ajratilishi bayon etiladi:

Mustasno taalluqlilik. Mustasno taalluqlilikka muvofiq, nizoli ishni sudga ko‘rib hal qilish uchun sudga qadar u yoki bu organlarda mazkur ishning ko‘rilishi talab etilmaydi. Masalan, xodimni ishga tiklash, voyaga yetmagan farzandlari bo‘lgan er va xotinni nikohdan ajratish, turarjoyga nisbatan berilgan orderni haqiqiy emas, deb topish va shu kabi ko‘plab fuqarolik ishlari mustasno taalluqlilikka misol bo‘la oladi.

Alternativ taalluqlilik ko‘ra, subyektiv huquq to‘g‘risidagi nizo manfaatdor shaxslarning xohishiga ko‘ra sudga yoki boshqa davlat organlari yoki jamoat tashkilotlarida ko‘rilishi mumkin. Kelib chiqqan nizoni faqat sud emas, balki boshqa organ ham hal qilishi mumkin, masalan hokimlik, FHDYO, notariat, hakamlik sudlari, mediator va boshq.

Shartnomaviy taalluqlilik alternativ taalluqlilikka o‘xshab ketadi. Bunda ham taraflar nizoni hal etish vakolatiga ega bo‘lgan organni tanlash imkoniyatiga ega bo‘ladilar. Faqat bu yerda nizoni qaysi organda ko‘rilishini taraflar o‘zaro kelishib belgilaydilar. Masalan, taraflar yuzaga kelgan nizoni hal qilishni hakamlik sudiga topshirish haqida hakamlik bitimini tuzishlari shular jumlasidandir. Qonun hujjatlarida yoki shartnomalarda nazarda tutilgan ayrim hollarda ishlar dastavval sudga qadarli boshqa organlarda ko‘rilganidan keyingina sudga taalluqli bo‘ladi. Bunday taalluqlilik turi *shartli taalluqlilik* deb nomlanadi.

U yoki bu organlarga ishlarning taalluqli bo‘lishi qonun va qonunosti hujjatlari bilan belgilanadi. Mazkur qonun hujjatlarida ishlarning qaysi organlarga taalluqli bo‘lishini belgilovchi umumiy qoidalar va ayrim istisno etuvchi qoidalar nazarda tutiladi. Aynan mana shu qoidalar yordamida huquqiy ishlarning umumiy yurisdiksiya sudlariga, iqtisodiy sudlariga, ijro hokimiyati, notariat, hakamlik sudlari va boshqalarga taalluqli bo‘lishini aniqlash imkoni yaratiladi.

Demak, yuqorida keltirilgan taalluqlilikning nazariy asoslari va Fuqarolik protsessual kodeksining 26-moddasida keltirilgan normalardan kelib chiqib aytishimiz mumkinki, yerga nizolari bilan bog‘liq da’vo tartibidagi ishlar mustasno taalluqlilik turiga kiradi.

Bundan tashqari, Oliy Sudi Plenumining 20.11.2023 yildagi 28-sonli “Sudlarda yerga oid nizolarni ko‘rishda qonunchilik hujjatlari normalarini qo‘llashning ayrim masalalari to‘g‘risida”gi Qarorining 8-bandida yer bilan bog‘liq quyidagi nizolar taalluqliligiga ko‘ra fuqarolik ishlari bo‘yicha sudlar yoki iqtisodiy sudlar tomonidan ko‘rilishi belgilangan:

- yer uchastkasini jamoat ehtiyojlari uchun olib qo‘yish va qayta sotib olish uchun kompensatsiya undirish;
- servitutni belgilash yoki bekor qilish, servitut yuzasidan haq undirish;

- bir nechta shaxslarga mulk huquqi asosida tegishli bo'lgan, birgalikda egalik qilinadigan yoki foydalaniladigan yer uchastkasidan foydalanish tartibini belgilash, uni bo'lish;
- yer uchastkasiga egalik qilish va foydalanish huquqi bilan bog'liq bo'lmagan huquq buzilishlarni bartaraf etish;
- yer uchastkasini boshqa shaxsning qonunsiz egaligidan talab qilib olish, yer uchastkasidan majburiy tartibda chiqarish;
- o'zboshimchalik bilan egallab olingan yer uchastkasini qaytarish va foydalanish uchun yaroqli holatga keltirish, shu jumladan undagi imoratlarni buzish;
- Yer kodeksining 36-moddasida nazarda tutilgan hollarda yer uchastkalariga bo'lgan huquqlarni tugatish;
- Yer kodeksining 86,87-moddalarida nazarda tutilgan hollarda yer egalari, yerdan foydalanuvchilar, yer uchastkalari ijarachilariga va mulkdorlariga yetkazilgan zararni undirish;
- yer uchastkalarining ijara shartnomasi bilan bog'liq nizolar va boshqalar.

Shuningdek, yerga oid huquqiy munosabatlardan kelib chiqadigan fuqarolik ishlarining sudlovga tegishliligi masalasi ham muhim ahamiyat kasb etadi. Umuman olganda, fuqarolik ishlarining sudlovliligi deb sudlarga taalluqli bo'lgan ishlarining turlari hamda joylashgan hududiga qarab bir tizimdagi sud bo'g'inlari o'rtasida taqsimlanishini belgilab beruvchi fuqarolik protsessual huquq normalari majmuiga aytiladi.

Fuqarolik protsessual qonunchilik sudlovga tegishliligining quyidagi ikki turini belgilaydi:

Turdosh sudlovlilik deganda, sudlarga taalluqli bo'lgan fuqarolik ishlarining ijtimoiy ahamiyati, murakkablik darajasi va subyektlar tarkibiga qarab fuqarolik ishlari bo'yicha sudlar o'rtasida taqsimlanishini tushunish lozim.

Turdosh yoki predmetli sudlov deb ishning turi yoki xarakteriga qarab har xil turdagi sudlarga ishlarining tegishli bo'lishligi tushuniladi. Turdosh sudlov bo'yicha yagona sud tizimidagi har turli sudlar o'rtasidagi vakolati ajratiladi. Turdosh sudlov qoidalarini FPKning 30-moddasida ko'rsatilgan.

Darhaqiqat, muayyan bir fuqarolik ishi uchun turdosh sudlovlilik qoidalarini belgilash jarayonida ushbu huquqiy munosabatni tartibga soluvchi moddiy huquq normasida belgilangan xususiyatlar muhim ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy ahamiyat kasb etishi, unda ishtirok etuvchi shaxslarning tarkibi e'tiborga olinishi talab etiladi.

Predmetli sudlovlilik qoidalarini belgilashdagi mazkur mezonlarga qo'shimcha sifatida huquqiy munosabatni tartibga soluvchi moddiy huquq normasida belgilangan xususiyatlar, ularning ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy ahamiyat kasb etishini ham ta'kidlash o'rinli bo'ladi.

Turdosh sudlovlilik ikki xil mezon bilan, ya'ni **ishning turi** va **da'vo talabining miqdoriga** qarab belgilanishi haqida fikrlar ham ilgari suriladi. Turdosh sudlovlilikning bu xildagi mezonlar bilan belgilanishi xorijiy davlatlarning fuqarolik protsessual qonunchiligida ko'plab uchraydi.

Italiya GPKning 7-moddasiga ko'ra, yarashtiruvchi sudlar 2 582,28 yevrodan ko'p bo'lmagan miqdordagi nizolarni ko'rishga haqli bo'ladi, Germaniyada uchastka sudlari 5 000 yevrodan ko'p bo'lmagan miqdordagi nizolarni, Avstriyada tuman sudlari 10 000 yevrodan ortiq bo'lmagan mulkiy talablardan kelib chiqadigan nizoli ishlarni, Shveysariya Konfederatsiyasida yarashtiruvchi sudlar 500 Fr (frank)gacha bo'lgan miqdordagi nizoli ishlarni ko'rish vakolatiga ega. Da'vo undagi talablarning miqdoriga qarab turdosh sudlovga taalluqli bo'lishi Yevropaning yana bir qator davlatlari fuqarolik protsessual qonunchiligida ham o'z ifodasini topgan.

Sudlovlilikning **hududiy sudlovga tegishlilik** turi fuqarolik ishlarining hudud bo'yicha sudlovga tegishliligi haqidagi umumiy qoidalarni o'z ichiga oladi. Xususan, arizalarning javobgar doimiy yashab turgan yoki doimiy mashg'ul bo'lgan joydagi sudga berilishi, tashkilotlarga

nisbatan arizalar esa ular davlat ro'yxatidan o'tgan joydagi sudga berilishi haqidagi qoidalar shundan dalolat beradi.

Hududiy sudlovga tegishlilikning da'vogarning tanlovi ko'ra tegishlilik (FPKning 34-moddasi); sudlovga tegishlilikning alohida hollari (FPKning 35-moddasi), kelishilgan sudlovga tegishlilik (FPKning 36-moddasi), bir-biri-bilan bog'liq ishlarning sudlovliligi (FPKning 37-38-moddalari) kabi turlari mavjud.

Protsessualist olimi Z.Esanovning fikrlariga ko'ra, hududiy sudlovlikning quyidagi turlari mavjud:

- umumiy sudlovlik;
- da'vogarning tanlovi bo'yicha (muqobil) sudlovlik;
- alohida hollar bo'yicha (mustasno) sudlovlik;
- kelishilgan sudlovlik;
- qarshi da'voning sudlovliligi;
- o'zaro bog'liq bir nechta talabning sudlovliligi;
- jinoyat tufayli yetkazilgan zararlar to'g'risidagi fuqarolik ishining sudlovliligi.

Yer maydonidan foydalanish tartibini belgilashga oid huquqiy munosabatlardan kelib chiqadigan fuqarolik ishlarining sudlovga tegishlilik yuqorida keltirilgan sudlovga tegishlilikning mustasno sudlovlilik turiga kiradi.

Qonun (FPKning 35-moddasi)da yoki mustasno sudlovlilik yoki sudlovga tegishli alohida hollar quyidagicha belgilangan:

- imoratga bo'lgan huquq to'g'risidagi, mol-mulkni xatlashdan chiqarish haqidagi, yer maydonidan foydalanish tartibini belgilash to'g'risidagi da'volar imorat, mulk yoki yer maydoni joylashgan hududdagi sudning sudloviga taalluqlidir;

- meros qoldiruvchining kreditorlari meros vorislar tomonidan qabul qilinguniga qadar taqdim etgan da'volar meros-mulk yoki uning asosiy qismi joylashgan hududdagi sudning sudloviga tegishlidir;

- yo'lovchi, bagaj yoki yuk tashish shartnomalaridan yuk tashuvchilarga nisbatan kelib chiqadigan da'volar belgilangan tartibda talabnoma taqdim etilgan transport tashkilotining organi davlat ro'yxatidan o'tgan yerda taqdim etiladi.

Yer nizolari bilan bog'liq ishlarning taalluqliligi va sudlovga tegishlilik masalalari xususida xorijiy mamlakatlar tajribasiga to'xtaladigan bo'lsak, ushbu turdagi nizolar umumiy jihatdan olib qaraganda fuqarolik sudlariga taalluqli bo'lsa-da, ayrim mamlakatlarda ushbu nizolarning sudga taalluqliligi ixtisoslashtirilgan maxsus yer sudlariga mansub hisoblanadi.

Masalan, AQSHda yerga oid nizolarning asosiy qismi umumiy yurisdiksiya sudlari (tuman, okrug, apellyatsiya, yuqori) tomonidan ko'rib chiqiladi. Shu bilan birga, ayrim shtatlarda yerga oid nizolarni hal qilish uchun maxsus sud organlari tashkil etilgan va muvaffaqiyatli faoliyat yuritmoqda. 1898-yilda Bostonda (Massachusetts) yerga oid nizolarni hal qilish uchun ixtisoslashtirilgan sud (Massachusetts yer sudi) tashkil etilgan. Dastlab u faqat 1898-yilda qabul qilingan "Yerni ro'yxatga olish to'g'risida"gi qonunda nazarda tutilgan fuqarolarning yer huquqlarini himoya qilish uchun tashkil etilgan bo'lsa-da, asta-sekin uning yer nizolarini hal qilish sohasidagi vakolatlari sezilarli darajada kengaytirildi. Hozirgi vaqtda yer sudi ixtisoslashtirilgan sud hisoblanadi, uning maqsadi yerga oid nizolarni hal qilishdir. Sudning yurisdiksiyasi butun davlat bo'ylab tarqaladi. Massachusetts yer sudining o'ziga xos xususiyati shundaki, bu organda sudyalardan tashqari muhandislar, geodeziyachilar, ko'chmas mulk bo'yicha mutaxassislar, sud ma'muriyati, yer registratori, auditorlar va yordamchilar ishlaydi, ular sudga sud ishlarini yanada samarali va samarali olib borishga yordam beradi. Hozirgi kunda yerga oid nizolarni hal qilish uchun ixtisoslashtirilgan sudlarning tashkil etilishi o'zini oqlaydi va yer munosabatlari bilan bog'liq nizolarni ko'rib chiqish sifatini oshirishga olib keladi, deb ishoniladi.

AQSHda yerga nisbatan mulk huquqini belgilash bilan bog'liq nizolar qoida tariqasida umumiy sudlarda ko'rib chiqiladi. Ijarachilarning yer mulkdorlari bilan bog'liq nizolari

qisman umumiy sudlar, qisman esa, fermer xo'jaliklari yoki mahalliy hokimiyat organlari huzurida tashkil etiladigan maxsus vositachilar sudlarida ko'riladi. Yer nizolarining ma'lum qismi Tuproqni muhofaza qilish va yer melioratsiyasi okrug qo'mitalari tomonidan ko'rib chiqiladi.

Germaniyada qishloq xo'jalik sudlari muayyan toifa ishlarni ko'rib chiqishda sudya va ikkita qishloq xo'jaligi sohasi mutaxassislari bo'lgan sud a'zolaridan iborat tarkibda ko'rib chiqiladi. Fuqarolik ishlari bo'yicha Oliy sud qishloq xo'jalik ishlari bo'yicha ikkinchi instansiya sifatida qatnashayotganida uchta sudya va ikkita sud a'zosidan iborat tarkibda ishlarni ko'rib chiqadi.

Fransiyada yer tuzish bilan bog'liq nizolar yer tuzish bo'yicha komissiyalarda, ijara munosabatlaridan kelib chiquvchi nizolar esa yer paritet tribunallarida ko'rib chiqiladi. Xususan, Fransiyada umumiy sudlar tizimida ixtisoslashtirilgan yer ijarasi bo'yicha paritet tribunali faoliyat ko'rsatadi. Ushbu tizimning o'ziga xos xususiyati shundaki, sudyalar sifatida huquqshunoslar emas, balki muayyan faoliyat sohasining mutaxassislari jalb qilingan. Mazkur tribunal 1958-yilda tuzilgan bo'lib, qishloq xo'jalik yerlari ijarasiga oid ishlarni ko'rib chiqadi. Tribunal tarkibiga besh yillik muddatga asessorlar saylanadi (2 ta asessor ijarachi va 2 ta ijaraga beruvchilardan). Asessor sifatida saylanish uchun shaxs kamida 5 yil ijarachi yoki ijaraga beruvchi maqomida bo'lishi talab qilinadi. Tribunal da'vo qiymati 13 ming frankdan oshmaydigan ishlarni birinchi instansiyada ko'rib chiqadi. Uning qarori ustidan shikoyat qilib bo'lmaydi. Basharti, da'vo qiymati 13 ming frankdan oshadigan bo'lsa, shikoyat apellyatsiya sudining ijtimoiy palatasiga berilishi mumkin.

Bu haqda Fransiya Konstitutsiyasining 6-bobi, 214-moddasida mustahkamlanishicha, "Tijorat, yer va dengiz ishlari bo'yicha maxsus tribunallar tuziladi; ular joylashishi lozim bo'lgan joy qonun bilan belgilanadi. Ular besh yuz miriagramm (bir yuz ikki sentner va yigirma ikki funt) bug'doydan oshmaydigan miqdordagi ishlar bo'yicha yakuniy qarorlar qabul qilishga vakolatlidir".

Shotlandiyada yer tribunali fuqarolik sudlari tizimida tashkil etilgan bo'lib, ularning yurisdiksiyasiga yer bilan bog'liq nizolarni ko'rib chiqish kiritilgan. Tribunal 1949-yilda "Yer tribunali to'g'risida"gi Qonun qabul qilinishi bilan tashkil etilgan. Ushbu Qonun bilan Angliya, Uels va Shimoliy Irlandiyada ham alohida yer tribunallari tashkil etilgan.

Shotlandiya yer tribunali faoliyatining asosiy yo'nalishlari qo'yidagilardan iborat: yer bitimlari shartlarini o'zgartirish yoki bekor qilish; fuqarolarning yerga bo'lgan huquqlarini muhofaza qilish; yer uchastkasi majburiy olib qo'yilishi yoki jamoatchilik ishi tufayli yer uchastkasi qiymatining yo'qotilishi munosabati bilan kompensatsiya to'lash bilan bog'liq nizolar; nomaishiy binolar reytingini baholash; Shotlandiya ro'yxatlarni saqlovchisi xatti-harakatlari ustidan shikoyatlar; yerning bahosi to'g'risidagi arizalar; Tribunal hakam sifatida qatnashadigan boshqa ixtiyoriy ishlar.

Shotlandiya yer tribunali tarkibi 1949-yildagi "Yer tribunali to'g'risida"gi Qonunga binoan rais va uchta a'zodan iborat. Sudda shuningdek, advokat yoki yerni baholash bo'yicha malakali xodimlar Malakali baholovchilar qirollik institutining shotlandiyalik raisi bilan maslahatlashuvlardan so'ng Tribunal raisi tomonidan tayinlanadi.

Xulosa qilib aytganda, yer bilan bog'liq nizolarning sud tartibida ko'rib hal qilinishi fuqarolarning yerdan foydalanish sohasidagi huquq va manfaatlarini himoya qilishga qaratilgan bo'lib, bu boradagi qonunchilikning takomillashuvi yer nizolarini mazmunan ko'rib chiqish samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. –Toshkent: O'zbekiston. 2023 yil.
2. Fuqarolik protsessual kodeksi. -Toshkent. Rasmiy nashr. Adliya vazirligi. Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 23.01.2018-y., 02/18/FPK/0612-son, 28.02.2024-y.

3. Iqtisodiy protsessual kodeksi. -Toshkent. Rasmiy nashr. Adliya vazirligi. Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 25.01.2018-y., 02/18/IPK/0623-son.
4. Oliy sudi Plenumining "Sudlar tomonidan fuqarolik ishlari bo'yicha dalillar va isbotlashga oid qonun normalarini qo'llash amaliyoti to'g'risida" qarori. Toshkent sh., 2020-yil 19-dekabr, 35-son.
5. Oliy sudi Plenumining "Birinchi instansiya sudi tomonidan fuqarolik protsessual qonun normalarini qo'llashning ayrim masalalari to'g'risida"gi qarori. Toshkent sh., 2018-yil 19-may,14-son.
6. <https://www.library-tsul.uz>
7. <https://www.lex.uz>
8. <https://www.elibrary.ru/>
9. <https://public.sud.uz/>
10. <https://online.zakon.kz>
11. <https://continent-online.com/>
12. <https://www.consultant.ru//>

